

АВТОМАТИЗАЦИЯ БАШЕННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Ш. Жаникулов

к.т.н., доцент Ташкентского государственного аграрного университета

Ф. Ф. Умарова

студентка 4-курса, Узбекистан

Сельскохозяйственное производство является крупным потребителем воды, расходуемой для полива сельскохозяйственных культур, нужд населения, поения животных, приготовления пищи и кормов, уборки навоза и для других целей.

Обеспечение необходимым количеством воды для орошения сельскохозяйственных культур является одной из важных проблем. Территория нашей страны расположена в засушливой зоне по климату, то есть объем годового орошения в 15-25 раз меньше количества воды, испаряющейся с поверхности земли и воды и посевов, причем 43,2 процента из них используют системы водоснабжения с использованием насосных станций для орошения посевов.

Важно организовать эффективное использование гидротехнических сооружений и оборудования на насосных станциях, в результате правильной организации этого процесса обеспечивается подача расхода воды, необходимой для сельскохозяйственных культур, по назначению.

Как указано в постановлении Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева от 10 июля 2024 года №6024 «Об утверждении концепции развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» 74 процента из 1687 насосных станций находятся в эксплуатации более 30 лет, 20 процентов - 20 лет, 6 процентов - более 10 лет или 94 процента насосных станций выработали нормативный срок службы (16-18 лет), а их модернизация и замена - всего 2887 10,3 процентов км напорных трубопроводов требуют замены, в результате чего при их эксплуатации наблюдается множество аварий, а также потребление электроснабжения остается высоким» [3].

В результате длительной эксплуатации многих насосных станций снизилась их эффективность. В результате подача 1,0 м³ воды требует больших затрат из-за потерь энергии, растрат на обеспечение водой, необходимой для

сельскохозяйственных культур, сокращения периода между ремонтами техники и оборудования.

Насосные станции служат для подъема или передачи необходимого количества воды для орошения сельскохозяйственных культур. Насосная станция – это совокупность сложных гидротехнических сооружений, гидромеханических и гидроэнергетических средств и оборудования, обеспечивающих отбор воды из источника и доставку потребителю.

В сельском хозяйстве используют водонасосные установки трех типов: башенные с водонапорным баком, безбашенные с водонапорным котлом и непосредственной подачей воды в водопроводную сеть. Почти в 90 % случаев используют башенные водонасосные установки с расходом воды до 30 м³/ч.

Для подъема и раздачи воды применяют водонапорных башен, соединительной водопроводной сети и электронасосов со станциями управления. Наиболее широко в сельском хозяйстве распространены центробежные и осевые насосы. Насосы выполняют в моноблоке с электродвигателями и погружают в воду или располагают на поверхности земли.

Башенная система водоснабжения обычно работает по следующей схеме: водоисточник — насосный агрегат — напорный агрегат — напорный трубопровод — водонапорная башня — водопроводная сеть — потребители воды.

При включении насоса вода поступает одновременно к потребителям и в напорный бак башни. Количество поступающей в бак воды равно разности между подачей насоса и расходом потребителей. После наполнения бака насосный агрегат отключается и водоснабжение потребителей обеспечивается водой, запасенной в баке. Вместимость бака стандартных водонапорных башен-колонн 15...50 м³ и более. При этом общая вместимость бака определяется как сумма трех объемов: регулирующего, запасного и «мертвого». «Мертвый» объем, как правило, невелик. В него входят отстойная часть бака и часть объема бака от его верхней кромки до максимального уровня воды (высотой примерно 0,3 м).

Запасной объем должен хранить хозяйственно-производственный запас на случай перерыва в электроснабжении и, главное, пожарный запас воды, размеры которого определяются строительными нормами и правилами.

Регулирующий объем V_p (м³), подача насоса G_n , (м³/ч) и текущее потребление воды G_p (м³/ч) определяют продолжительность работы насосного агрегата

$$T_{\rho} = \frac{V_{\rho}}{G_H - G_{\rho}}$$

Продолжительность паузы $T_{\Pi} = V_{\rho} / G_{\rho}$

Соответственно время цикла $T_u = T_{\rho} + T_n$ и число включений насоса в течение часа

$$n = \frac{1}{T_{\mu}} = \frac{G_{\rho}}{V_{\rho}} \left(1 + \frac{G_{\rho}}{G_H}\right)$$

ИЛИ $n = 0,25(G_H/V_{\rho})$

Максимальное число включений будет при $G_H = 2G_{\rho}$:

Наибольшее число включений в течение суток

$$n_{max} = 24n = 6G_H/V_{\rho}$$

По этой формуле определяют рабочий объем U_{ρ} , ограничивающий максимальное число включений насосного агрегата $n_{\text{тах}}$:

$$V_{\rho} = 6G_H/n_{max}$$

Рабочий объем бака при автоматическом управлении насосным агрегатом определяется расстоянием $И$ между датчиками верхнего и нижнего уровней.

Таким образом, для того чтобы обеспечить число включений погружного насоса не более допустимого по техническим условиям, расстояние между датчиками верхнего и нижнего уровней (зона неоднозначности двухпозиционного регулятора) должно быть

$$n = 6G_H/n_{max} * F$$

где F — площадь зеркала воды в баке, м³.

Опыт эксплуатации погружных насосов свидетельствует о том, что $n_{\text{тах}}$ не должно превышать 50...70 (в зависимости от конструкции) с интервалом между включениями не менее 5 мин.

На рисунке 1 показана принципиальная электрическая схема управления типа ПЭТ башенной водонасосной установкой. Она позволяет в ручном и автоматическом режимах пускать и останавливать электронасос, защищает электродвигатель от перегрузок и коротких замыканий, сигнализирует о включенном и отключенном состояниях насоса.

Обозначения элементов схемы:

QF1 – автомат

FU1-3 – предохранители

- KM1-3 – силовые контакты пускателя
- KK1 – нагревательные элементы теплового реле
- SB1 – стоковая кнопка
- SB2 – пусковая кнопка
- KM1 – катушка пускателя
- KL1.2 – контакт промежуточного реле
- KK1 – контакты теплового реле
- TV1 – понижающий трансформатор
- SB1 – тумблер включения обогревателей
- EK1 – нагревательные элементы
- SLN – датчик нижнего уровня
- SLV – датчик верхнего уровня
- KL1.1 – контакт промежуточного реле
- VD1-VD4 – диодный мост
- KL1 – катушка промежуточного реле.

Для обеспечения надежной и эффективной работы насосных станций целесообразно провести организационные мероприятия по следующим направлениям:

-внедрение современных систем автоматизированного и дистанционного управления системами управления оборудованием и инструментом на насосных станциях;

-внедрение и использование усовершенствованных современных контрольно-измерительных приборов;

-внедрение усовершенствованных типовых инструкций, инструкций и правил эксплуатации насосных станций (со всеми помещениями и оборудованием)

-научная организация использования на основе научно-технических достижений, передового зарубежного опыта.

Рисунок 1 – Электрическая схема оборудования башенной водокачки

References / Литература

1. Автоматизация насосов и насосных станций. Электронный ресурс: <http://electricalschool.info/main/electroshemy/741-avtomatizacija-nasosov-inasosnykh.html>

2. Моделирование системы автоматизированного управления насосной станции. К.Н. Рамазанов, А.В.Кожухова. Сборник, Москва, 2015. С.86-89.
3. Типовой комплект учебного оборудования «Автоматика насосных станций систем водоснабжения» СУ-АНССВ-015-17ЛР-01. Электронный ресурс: http://labstand.ru/catalog/sistemy_vodosnabzheniya_kanalizatsii/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_avtomatika_nasosnykh_stantsiy_sistem_vodosnabzheniya_su_ans_4060.
4. Галеев А.С., Сулейманов Р.Н., Арсланов И. Г. Автономная система контроля и мониторинга работы насосных агрегатов канализационной насосной станции //Технические науки–от теории к практике. – 2013. – №. 24.
5. Гриценко К.Г., Червяков В.Д. Системный подход к решению проблемы энергосбережения при автоматизации процессов водоснабжения. – 2002.
6. Трубаев П.А. Методы автоматизации управления энергоэффективной работой насосов и насосных установок //Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ Шухова. – 2015. – №. 2. 7.